

O‘ZBEK TILI SHEVASIDA FE’L SO‘Z TURKUMINI YASOVCHI AFFIKSLAR TAVSIFI (Amudaryo tumani oq oltin shevasi misolida)

A. F. Yangiboyeva – Amudaryo tumani

7 – sonli maktab ona tili va adabiyot o‘qituvchisi

M. M. Boltaboyev – Nukus shahar

2 – sonli kasb hunar maktabi O‘zbek tili va
adabiyoti o‘qituvchisi

Anotatsiya

Ushbu maqolada Qoraqalog‘iston Respublikasi Amudaryo tumani shevalarida so‘z yasaliş xususiyatlar va ularning etimologik tatqiqining ayrim masalalariga qaratilgan bo‘lib, fe‘l so‘z turkumini hosil qiluvchi morfologik va sintaktik vositalarning amaliy hamda nazari jihatlari yoritilgan. Bundan tashqari Amudaryo jonli so‘zlashu nutqining ayrim emotsional-ekspressiv masalari haida ham fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: sheva, so‘z yasaliş, yasovchi asos, affikslar, fe‘l.

Ma‘lumki, o‘zbek tili shevalarida adabiy tilda, shuningdek, qadimgi yozma manbalarda o‘z aksini topmagan o‘ziga xos yasama so‘zlar mavjud. Ular xaqimizning boy tarixi, milliy - madaniy qarashlari, voqelikni idrok etish darajasi, tasavvurlari va nihoyat, til quriliş haqida ko‘plab ma‘limotlar bera oladi. Hududdagi o‘zbek shevalarida so‘z yasaliş muammosini hozirgi o‘zbek adabiy tili hamda boshqa turkiy tillar, zarur o‘rinlarda qadimgi manbalar bilan qiyosiy - tarixiy aspektda o‘rganish va tahlil qilish ham amaliy, ham ilmiy ahamiyatga ega hisoblanadi. O‘zbek shevalarida so‘z yasaliş masalasi ayrim ishlarda qisman yoritilgan. Jumladan, Q.Muhammadjonov Janubiy Qozog‘istondagi o‘zbek

shevalarida ot, sifat va fe'llarning yasalaishini o'rgangan [1.23]. N.Rajabov o'zbek shevalarida fe'l yasalishi masalasiga munosabat bildirgan. T.Yo'ldashev esa Tojikistondagi o'zbek shevalarida fe'llarning yasalishini tahlil qilgan [2.04].

Biz bilamizki, so'z yasalishi tizimi muayyan tildagi so'z so'z yasalish modellari, yasovchi vositalarni o'rganadigan sohadir. A.Xojiyevning fikricha, Muayyan tilning o'zaro aloqa (munosabati) dagi so'z yasalishi tiplari majmuyi so'z yasalish tizmi hisoblanadi [2.14]. So'z yasalishi muammosi tahlilida asosiy e'tibor muayyan tilga xos so'z yasash modellari, so'z yasash usullari, yasovchi vositalar, so'z yasalish asosini belgilashga qaratiladi. So'z yasalishi tizmida yasama so'z (yasalma) tushunchasi markaziy o'rinni egallaydi. So'z yasalishi muammosi bilan bog'liq so'z yasalish asosi, yasovchi affikslar, so'z yasalish modellari, so'z yasash tiplari kabilar yasama so'zga tayanilgan holda tavsiflanadi [3.17].

Tildagi har bir yasama so'zning ma'nosi so'z yasalish asosining muayyan ma'nosi hamda yasovchi vositaning funksional-semantik xususiyati asosida tarkib topadi. Demak yasama so'z ma'nosining shakllanishida so'z yasalish asosi bilan birgalikda bilan birgalikda yasovchi vosita muhim o'rin tutadi. So'z yasalish asosi va yasovchi vositaning sintagmatik munosabatidan so'z yasashning o'ziga xos modeli hosil bo'ladi. O'zbek tilida so'z yasashning (so'z yasalish asosi + yasovchi vosita) modelida ko'plab yangi so'zlar yasaladi. Jumladan, bu modelda so'z yasashda yasovchi vosita funksiyasida affikslar hamda bu vazifadagi qilmoq, etmoq (aylamoq), bo'lmoq kabi yordamchi fe'llari keladi. Bu jihatdan, so'z yasashning (so'z yasalish asosi+yasovchi vosita) modelini, o'z navbatida, quyidagi ichki turlarga bo'lib o'rganish mumkin: a) so'z yasalish asosi + yasovchi affiks; b) so'z yasalish asosi + yasovchi yordamchi vosita.

Ushbu keltirilgan ma'lumotlardan tayanch vazifa sifatida foydalangan holda biz ushbu maqolada so'z yasalishini faqatgina "O'zbek tili shevalarida (Amudaryo

tumani “Oq oltin” OFY) hududidagi fe’l so‘z turkumi doirasidagi shevaga oid so‘zlarni (so‘z yasalish asosi + yasovchi affiks) asosida tahlil qilamiz. O‘zbek adabiy tilidagi so‘z yasovchi affikslar shevalarda rang-barang fonetik variantlarda uchraydi. Shu bilan birga, shevalarning bevosita o‘ziga xos yasovchi affikslari mavjud.

Aynan Qoraqalpog‘iston hududidagi o‘zbek shevalarida fe’l yasovchi affikslar adabiy tildagi fe’l yasovchilardan miqdori va fonetik tuzilishiga ko‘ra farqlanadi. A.Hojiyev o‘zbek adabiy tilida 20 ta atrofida fe’l yasovchi affiksning mavjudligini qayd etgan [4.05]. Hudud o‘zbek shevalarida fe’l yasovchi affikslar, ko‘p miqdorda bo‘lmasa-da, o‘ziga xos fonetik variantlariga egaligi bilan xarakterlanadi. Ayrim fe’l yasovchi affikslarning so‘z yasash imkoniyati adabiy tilga nisbatan ancha keng.

Asosan, Amudaryo tumani “Oq oltin” OFY hududidagi shevalarda fe’l yasovchi affikslar bilan yasalgan ayrim fe’llar qo‘shma fe’l shaklidagi semantik muqobillari bilan erkin almashinib qo‘llanadi. Masalan: qo‘lla (himoya qil), qabulla (qabul qil), humayala (himoya qil),

Shevalarda -la/lə, -ar/ər, -r, -qay/qəy, -ra/rə, -dji/dji, -djur/djurə, -sra, -alt, -chay, -al, -l affikslari bilan yasalgan fe’llar ham ko‘pchilikni tashkil etadi. Shevalarda, ayniqsa, -la/lə affiksi faol qo‘llaniladi. Bu affiks orqali “ish - yumushni muayyan qurol – asbob bilan amalga oshirish” (djarg‘ila - otdan fe’l yasalgan, arralamoq ma’nosida), “predmet, qurol bilan ta’minlash “(kənvertlə- otdan fe’l yasalgan, konvert bilan o‘ramoq), “Narsa - predmet yordamida amalga oshiriladigan harakat” (rimontla- qurilish asboblari orqali inshoot yoki biror binoga qaytadan ishlov berish, asosi esa otdan fe’l yasalgan), “o‘lchov,miqdor,mo‘ljal orqali ro‘yobga chiqadigan ish-harakat” (qanarla - otdan fe’l yasalgan ya’ni biror predmetni qop bilan o‘rash ma’nosini anglatadi) kabi qator ma’nolarni anglatuvchi

fe'llar yasaladi. Ushbu -la qo'shimchasi o'zbek shevalari ichida -sira affiksining vazifasini ham bajara oladi. Masalan: cho'lla - suvsira (ikkalasi ham ma'no jihatidan chanqash ya'ni suvga tashnalikni bildiriyabdi).

Bundan tashqari otdan: vo'kchala(poshna qilib bermoq), djambashla(yon tomonga yotish), bazarla(bozordan xarid qilmoq), sabinla (sovun bilan yuvish); numerativ sonlardan: metr-la, chintim-la, qulach-la, gektar-la va shu kabilardir; sifatdan: qar-la, djamalla, ushaq-la; sondan: uchuv-la, yekuv-la, to'rtuv-la, jartil-a, jup-la; o'rin payt ravishlaridan: sirt-la, to'man-la, jo'qar-la; bor yoki yo'q so'zidan: bar-la, jo'q-la, taqlid so'zlardan: shub-la, pichir-la, dupir-la, qimirl-a, shiqir-la kabi hudud shevalari tarkibidagi so'zlardan fe'l so'z turkumini hosil qiladi. Ba'zi fe'l so'z turkumidagi shevalarada -t, -ti, -r, -ar, -rt, -y, -ay, -ayt kabi affikslar bilan sinonim bo'lib kela oladi: kichrayt - kichchila, ulqayt - kattala, ulkan-la, uzayt - uzun-la, bekit - bekla kabi misollarni keltirish mumkin.

Amudaryo tumani "Oq oltin" OFY hududida uchraydigan ba'zi fe'l so'z turkumiga oid shevalar tarkibidagi yasovchi affikslarning yasalish holatlarini kuzatar ekanmiz, jumladan, -a//ə affiksi bilan yasalgan fe'llar ham mavjud bo'lib, otlardan: tuna (tunab qolmoq), ata (nom qo'yish), taqlid so'zlardan: shildir-a (suvning shildirab oqishi), buldir-a (xira tortmoq), guldira (ovozga taqlid); -s// -si, -sira affikslaridan yasalishi: tūirsı (xonaning betertib bo'lib ketishi); otdan: uyqisira (alabsiramoq), ag'ayinsirab (o'ziga qarindoshdek yaqin ko'rib gapirish), sifatdan: kattasirab (yoshga nisbatan o'zidan katta ko'rib gapirish), yotsirab (asosan "Oq oltin OFY beshta mahalladan tashkil topgan bo'lib "Jiydali qulon", "Sori Eshon" hududlari yotsirab shaklida, "Qipchoqarna", "Beshtom", "Qum ovul" hududlari ushbu so'zning "jatirg'ab" shaklida ishlatadi ya'ni o'zbek tilida - o'ziga begonadek ko'rish ma'nosini anglatadi; -shı // -shi, -lıq, -sıq, -sa, - affikslari: taqlid so'zdan: g'ingshi, shingshi; qamsiq (yig'lamsirab), fe'ldan: qıslıg'ıb (siqilib ketish),

otdan: suvsa (chanqamoq); qo‘msa (xohlamoq, istamoq); -qar// -g‘ar // -gar, -qir // -qir, -qan// -kan, -ka, -qt // -qi // -g‘t // -gi, -iq, -g‘t// -gi affikslari, otdan: angg‘ar (payqamoq), suvg‘ar (suv bilan namlammoq), manggar (boshqar), sifatdan: vo‘ngg‘ar (tuzat yoki o‘ng tarafga qo‘yish); tug‘art (tamom qilmoq), tushkur (aksa urmoq), jo‘tkir (“Jiydali qulon” hududida yutkir” tarzda ishlatiladi, ya’ni ma’nosi yo‘tarmoq), ishqir (hushtak chalish); seskan (sergak tortish), æchiqqæn (och bo‘lmoq), ashshiqqan (shoshilmoq) chiran (tortishish), kuchan, tiran, irg‘i (uloqtirmoq), iska (hidlammoq), uyka (ishqalammoq), qalqi (yuzaga qalqib chiqmoq), chalg‘i (diqqatni boshqa tarafga yo‘naltirish), zingg‘i (uloqtirish); -ayt, - ay, -al // -æl, - l, -t ray, chay// - chøy, -alt // ælt affikslaridan: sifatdan: mungay (g‘amgin bo‘lmoq), gerday (kekkaymoq), qaray (qora rangga kirmoq), ravishdan: azay (oz qolmoq); taqlid so‘zdan: to‘mpay, angqay (hayron qolmoq); saval (sog‘ayib ketmoq), tiril (hayotga qaytmoq), vo‘qiray (qovog‘ini solmoq), baqray (ko‘zlarni katta-katta qilib qarash ma’nosida), bukchay (bel qismini bukib o‘tirmoq), chaqchay (baqray so‘ziga sinonim), vo‘ngalt (o‘ng tarafga ag‘darish), savalt (sog‘aytmoq) kabi affikslar hududimizdagi fe‘l so‘z turkumiga oid so‘zlarni yasaydi. Ushbu keltirgan misollarimiz orasida ko‘proq ot, sifat, ravish, taqlid va fe‘l so‘z turkumining o‘zidan (so‘z yasaliş asosi + yasovchi affiks) modeli asosida Amudaryo tumani “Oq oltin” OFY hududidagi shevaga oid fe‘l so‘z turkumidagi so‘zlarning yasalişini tahlil qildik.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki: Hudud shevalari orasida (so‘z yasaliş asosi+ yasovchi affiks) ko‘pchilik so‘zlarda qo‘llanilgan ekan. Ba’zilari esa asos bilan birikib yaxlit bir holatga kelib qolgan. Jumladan, bunga misol qilib: ishqir, irg‘i, chiran so‘zlarimizni keltirsak bo‘ladi. Demak, shevaga oid so‘zlarimizning affikslar orqali yasalişini adabiy til me’yorlari bilan solishtirganda deyarli bir qolibni tashkil qilmaydi. Ba’zi o‘rinlarda adabiy tildagi fe‘l so‘z turkumidagi so‘zlarni

o‘zimizning hududimiz doirasida ishlatiladigan fe‘l so‘z turkumidagi shevalar bilan solishtirilsa asos + affiksga teng bo‘linmasligi, ba‘zilari esa bir butun holatiga tushib qolishiga guvoh bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimova U.Y. Qoraqalpog‘iston Respublikasi o‘zbek shevalarida so‘z yasalishi, -Qarshi, -2019.
2. Ibrohimov Y.M. Qoraqalpog‘istondagi mahalliy o‘zbek shevalaridan material to‘plovchilar uchun metodik qo‘llanma. - Nukus, -1981.
3. Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi. - Toshkent: “Navro‘z” nashryoti, -2016.
4. Ibragimov Y., Ibragimova. U., O‘zbek tilida “Fe‘l” mavzusini modulli o‘qitish ta‘lim texnologiyasi, - Toshkent: “Navro‘z” nashryoti, -2018.